

XX ASRNING 60-80 YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA QISHLOQ XO‘JALIGI TARIXIGA OID MAVZUNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLARNI QO‘LLASH

Usanova Zulfiya Bozorovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15309664>

Annontatsiya: Ushbu maqolada 1960-1980-yillarda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi tarixiga oid mavzuni o‘qitishda zamonaviy, interfaol metodlarni qo‘llash atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qishloq xo‘jaligi, zamonaviy metodlar, interfaol metodlar, O‘zbekiston, metodlar.

Annotation: This article thoroughly analyzes the application of modern, interactive methods in teaching the history of agriculture in Uzbekistan in the 1960s-1980s.

Keywords: Agriculture, modern methods, interactive methods, Uzbekistan, methods.

Hozirgi kunda tarix fanini eng zamonaviy texnologiyalar yordamida interfaol metodlardan foydalanib o‘qitishning ahamiyati kun sayin oshib bormoqda. Darslarda pedagoglarning an’anaviy ma’ruza qilish, seminar shaklida o‘qitish, tayyor bilimlarni o‘zlashtirish va ularni takrorlash metodlaridan chekinib, kreativ fikrlash, innovatsion g‘oya va dars ishlanmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar bilan boyitishi hamda talabalar o‘rganishini osonlashtirishda kompyuter texnikasi, dasturiy ta’minot, nazariya va amaliyotdan birgalikda foydalanish uchun ta’lim texnologiyalari, jumladan, muammoli va hamkorlikda o‘qitish texnologiyalarini keng joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Yangicha o‘qitish metodlari va texnologiyalari orqali bugungi kun talabalarining hayotida faol o‘rnini topishlari, peshqadamlik va sardorlik sifatlarini, jamoada ishlash ko‘nikmalarini, shuningdek, o‘z g‘oyalarini hurmat qilgan holda dalil keltira olish, o‘z fikrini isbotlay olish, asoslash, ishontirish, munozara olib borish mahoratlarini hamda murosaga kelish, izlanish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ilg‘or pedagogik-texnologiya asosida tashkil etilgan darslar talaba-yoshlarning bilimlarni yaxlit o‘zlashtirilishiga yordam beradi, talabaning tafakkurini o‘stiradi, mustaqil, ijodiy fikrlashga o‘rgatadi.

Talaba-yoshlarga XX asrning 60-80-yillarida O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi tarixiga oid mavzuni o‘qitishda “Klaster” o‘qitish metodini qo‘llash orqali

mavzuni keng va chuqurroq tushunishlarida katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida ko'p qo'llanilayotgan "Klaster" metodi ta'lim-tarbiya jarayonini bir butun holatda amalga oshirishda, dolzar muammolarni yechishda dars jarayonini oqilona va to'g'ri tashkil qilishda, o'qituvchi tomonidan talabalarning qiziqishini orttirishda, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llashda, amaliy mashqlarni mustaqil bajarishda biror faoliyat yoki muammo o'zaro muloqotda, o'zaro bahs va munozarada fikrlashda hamjihatlik bilan masalalarning yechimida o'z samarasini ko'rsatadi. Bu usulning afzalligi shundaki, talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning klaster usullarini tanlashda ta'limning maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va e'tiborga olinadi.

Klaster metodi deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida bo'lgan ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi o'qitish jarayoni davomida faol ishtirok etadi. Ushbu jarayonda ta'lim oluvchilar o'qib-o'rganishni yuqori darajada bo'lishini, egallagan bilimlarni maqsad va ehtiyojlariga muvofiqlashtirishda tashabbuskorligi va ma'suliyat, qo'llab-quvvatlash amalda bajarish orqali fikr-mulohazalar qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Klaster metodi orqali talaba-yoshlarning bilim, ko'nikma, malakalari, ijodkorligini va faolligi nazariy va amaliy muammolarga bo'lgan qarashlarini rivojlantiradi. "Klaster" o'qitish metodini o'tkazish texnologiyasini amalga oshirishda talaba XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarix mavzusiga oid nimani o'ylagan bo'lsa, shuni qog'ozga yozadi. U o'z fikrlarining sifati to'g'risida o'ylab o'tirmay, ularni qog'ozga yoki doskaga shunchaki yozib boradi. Yozuvining orfografiyasi yoki boshqa jihatlariga e'tibor berilmaydi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetmaguncha, yozishdan to'xtamaydi. Agar talaba ma'lum muddat biror-bir g'oyani o'ylay olmasa, u holda qog'ozga mavzuga oid biror bir narsaning rasmini chiza boshlaydi. Bu harakatni yangi g'oya tug'ilgunicha davom ettiradi. XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixiga oid imkon qadar ko'proq yangi g'oyalarni ilgari surish hamda ular o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik va bog'liqlikni ko'rsatishga harakat qiladi. G'oyalar yig'indisining sifati va ular o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatish cheklanmaydi. "Klaster" metodi puxta o'ylangan strategiya bo'lib, undan

talabalar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida amalga oshiriladi. Klaster inglizcha so'z bo'lib (kluster) – bir butun holatda ma'lum mavzu bo'yicha erkin va ochiq fikrlashning notekis shaklini namoyon etadi.

“XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixi” mavzusi bo'yicha klasterlar tuzishda bu mavzuni mukammal o'rganmasdan oldin foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu metod “XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixi”ga oid mavzuning talaba tomonidan chuqur hamda puxta o'zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi o'qitish jarayonida amalga oshiriladigan bu metod puxta o'ylangan strategiya bo'lib, undan talaba bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida faol foydalanish mumkin.

Shuningdek, “XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixi”ga oid mavzusini o'qitishda “Keys-stadi” o'qitish texnologiyasi asosida o'qitish ham mavzuni o'zlashtirishda yaxshi samara beradi. “Keys-stadi” texnologiyasi talabalar olgan nazariy bilimlarini amaliy vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan tizimdir. Bu texnologiyaning asosiy maqsadi talabalarni mustaqil fikrlash, tinglay bilish ko'nikmasi va fikriga mos nuqtai nazarlarni hisobga olish va o'z fikrini aniq manba va dalillarga asoslagan holda ifodalab berishga o'rgatadi. Bu metod asosida talabalar bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar, ko'rsatmalar asosida ishlashga, qo'yilgan masalani hal qilishda foydali jihatlarini topishga o'rganadilar.

Keys–stadi texnologiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

“XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixi”ga oid mavzu yuzasidan bilimlarni egallash davomida muammoli vaziyatning yechimi bir javobga ega emasligi bilan ajralib turadi;

ushbu ta'limning maqsadi tayyor bilimlarni egallashga emas, balki mustaqil o'rganishga, talaba bilan o'qituvchini hamkorligini ta'minlashga qaratilgan;

keys-stadi texnologiyasi orqali nafaqat bilim olinadi, balki kasbiy ko'nikma va malakalar ham egallaniladi;

ushbu jarayonda “XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixi”ga oid mavzusi asosida modul ishlab chiqiladi. Muammoni hal qilish davomida o'qituvchi yordamchi, yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi;

keys-stadi texnologiyasida an'anaviy ta'limdagi kamchiliklar bartaraf qilinadi, yani quruq izohlashlar o'rnini, ijodiy tortishuvlar egalaydi, dars jarayonini xuddi teatr tomashasini eslatadi.

Keys-stadi texnologiyasi ta'limda interfaol uslub bo'lib talabalarda darsga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, nazariy materiallarni amaliy tadbiiq qilishni ko'zlaydi, ta'lim jarayoniga nisbatan ijodiy motivlarni shakllantiradi. Shu bilan birgalikda bu uslub o'qituvchi siymosini yangicha talqin qiladi, uni ijodiy izlanishga, fikrlashga yangilik yaratishga undaydi.

Avvaldan rejalashtirilgan texnologik xaritada faoliyat maqsadlari, bosqichlari ko'rsatiladi. Loyhalashtirish jarayoni texnologiyani qo'llashda muhim bosqichdir, negaki oldindan rejalashtirilmagan jarayon o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni to'liq ifodalay olmaydi. Aynan bugungi kunda ta'lim jarayonini oldindan loyhalashtirish mavzusi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Loyhalashtirish orqali biz jarayoni oldindan bashorat qilish ko'nikmasini o'zimizda shakllantiramiz mumkin bo'ladi. Bu jarayonda talabalar faoliyatini faollashtirish, ularni rag'batlantirish ham nazarda tutilishi mumkin. Keys-stadilarga 2 ta turli xil yondashuv mavjud:

Tadqiqot bosqichi:

Kutubxona va internet ma'lumotlari. Mavzu borasida oldin yozilgan ma'lumotlar topiladi va keys to'grisidagi muhim maqolalar o'qiladi. Shu jarayonni amalga oshirsak, yechim talab qiladigan muammoning javobiga duch kelishimiz yoki shunaqa qiziqarli g'oyalarni qo'llashimiz mumkin. "XX asrning 60-80 yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tarixi"ga oid mavzusiga oid ma'lumotlar yig'iladi, afzaliklari, kamchiliklarni tahlil qilinadi.

Tadqiqot olib borilayotgan talaba-yoshlar tajribasida tahlil qilingan keyslarning ko'payib borishi, yangi vaziyatlarni hal qilinishida katta yordam beradi. Keys-stadi texnologiyasini qo'llashdan oldin, texnolgiya metodik jihatdan tasdiqlangan bo'lishi, ta'lim dasturiga nisbatan umumlashgan, o'qituvchining ish rejasiga kiritilgan bo'lishi lozim. O'qituvchi ish rejasida o'quv fanlarining qaysi bo'lim, mavzularida keys-stadi uslubidan foydalanishi ko'rsatilib o'tilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://muhaz.org/klaster-metodi-orqali-dars-otish.html>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/klaster-erkin-fikrlashning-asosiy-metodi>
3. Turdimuratov Y.A. XX asrda Surxon-Sherobod vohasi areal xo'jalik madaniyati (Chorvachiligi misolida). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – T., 2019.
4. Sattarov A.U. Surxondaryo viloyati qishloq aholi manzilgohlarining rivojlanish va joylashish xususiyatlari. Geogr. fan. nom. diss... - Toshkent: O'zMU, 2009.

